

Conocimiento del personal de enfermería sobre la enfermedad cólera

Jesús Kovac
María T. Romero
Alfonso Cáceres Montero
Oswaldo Luces

Universidad de Oriente
Venezuela
jesuskovac@gmail.com

Fecha de recepción: 10 - 04 - 2016 Fecha de aceptación: 25- 05- 2016

Resumen

Objetivo: evaluar el nivel de conocimiento del personal de enfermería referente a la enfermedad cólera en un hospital público. Métodos: estudio prospectivo, en una muestra no probabilística por conveniencia en 285 enfermeros, un cuestionario se elaboró a partir del criterio de expertos. Se evaluaron las siguientes variables: tipo de infección, letalidad, eficacia de la vacuna, síntoma frecuente, agente causal, prevención epidemiológica, tratamiento fundamental, principal

mecanismo de transmisión, reservorio y principal medida preventiva. Mediante Escala Análoga Visual (EVA) de 0-100 (0 =desacierto, 100 =acierto), se evaluó qué conocimiento consideraban que tenían sobre el cólera. En la comparación de la comprensión sobre la enfermedad con respecto al grado de instrucción de los enfermeros entrevistados, se aplicó la prueba de Chi cuadrado de Spearman, validez estadística ($P < 0,05$). Resultados: se halló un alto nivel de conocimiento, mayor del 80% con respecto a la enfermedad cólera. Existe un bajo

conocimiento de la enfermedad con respecto al reservorio y a la principal medida preventiva, el cual no supera el 40%. Estos hallazgos son iguales en las diferentes categorías de educación: auxiliar, técnico superior y licenciado, no hubo diferencia estadística. ($P > 0,05$). Conclusiones: El conocimiento del cólera es alto en esta muestra, no obstante, se recomienda reforzar en este personal de la salud lo relativo a los dominios deficientes, con la finalidad de estar mejor educados para un eventual brote de esta enfermedad.

Palabras clave: Cólera; conocimiento; enfermeras

Interactive software as a learning tool for children with auditory disability in the U.E. “Special Maturin”, state Monagas

Abstract

Objective: to assess the level of knowledge of nursing staff regarding cholera disease in a public hospital. Methods: Prospective study, in a non-probabilistic sample for convenience in 285 nurses, a questionnaire was elaborated from the criteria of experts. The following variables were evaluated: type of infection, lethality, vaccine efficacy, frequent symptom, causal agent, epidemiological prevention, fundamental treatment, main transmission

mechanism, reservoir and main preventive measure. By means of a Visual Analog Scale (VAS) of 0-100 (0 =failure, 100 =failure), it was evaluated what knowledge they considered they had about cholera. In the comparison of the understanding of the disease with the degree of education of the interviewed nurses, the Spearman's Chi-square test, statistical validity ($P < 0.05$), was applied. Results: A high level of knowledge, greater than 80%, was found with respect to cholera. There is a low knowledge of the disease with respect

to the reservoir and the main preventive measure, which does not exceed 40%. These findings are the same in the different education categories: assistant, superior technician and graduate, there was no statistical difference. ($P > 0,05$). Conclusions: Knowledge of cholera is high in this sample; however, it is recommended to reinforce in this health personnel what is related to the deficient domains, in order to be better educated for an eventual outbreak of this disease.

Palabras clave: Cholera; knowledge; nurses

Introducción

El cólera es considerada una enfermedad re-emergente, no obstante que puede ser controlada, vuelve a constituir una amenaza sanitaria y frecuentemente aparece en proporciones epidémicas. Riverón, (2002). La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año se producen entre 3 millones y 5 millones de casos, y entre 100.000 y 120.000 defunciones. Actualmente, la enfermedad se encuentra activa en tres continentes: África, Asia y América (OMS. Cólera, 2011). La pandemia de cólera causada por *Vibrio cholerae* 01 toxígeno, biotipo El Tor, llegó a América Latina en enero de 1991. [Tauxe e tal., (1994); Pan American Health Organization, (1991)]. A excepción del Uruguay, todos los países de Centroamérica y de América del Sur ya estaban afectados a fines de 1993, y desde entonces el cólera ha seguido constituyendo un problema de salud pública importante en América Latina.

Es una enfermedad infecciosa, aguda, de tipo intestinal, causada por la toxina de la bacteria *Vibrio cholerae*, transmitida por la ingestión de alimentos y agua contaminados por la bacteria. La enfermedad se caracteriza por diarrea acuosa y vómitos, que puede causar deshidratación grave en un 15 a 20 % de los casos y conducir a la muerte en pocas horas al paciente, si éste no recibe hidratación endovenosa en forma rápida para reponer los líquidos perdidos. Pan American Health Organization, (2011). El último brote importante de cólera en las Américas se presentó en la década de los 90 y se inició en Perú el año 1991, registrándose en ese país 322.562 casos

en dicho año; la enfermedad se diseminó en forma rápida a 20 países de la región, incluyendo a Venezuela, que para el año 1991 registró 13 casos y para el año 1992 ya daba cuenta de 2.848 casos OPS (2008). En un estudio realizado por Butler (2005), se describe la patogenia y el ciclo de vida del *V. cholerae* patogénico, en el que la bacteria se excreta en las heces de las personas infectadas, estas bacterias son altamente móviles y pueden a su vez ser ingeridas por un huésped humano o adherirse y asociarse a superficies abióticas (posiblemente formando biofilms), a Copépodos (microcrustáceos), algas y masas de huevos de Quironómidos (mosquitos) presentes en el medio ambiente, formando lo que se denomina reservorios ambientales. Estas bacterias, a su vez, pueden disociarse de estos elementos y ser ingeridos por los seres humanos, causando la infección, que resulta en excreción masiva de la bacteria; en ambientes planctónicos se forman nuevamente asociaciones en los reservorios ambientales, y de esta manera se completa el ciclo de vida del cólera. Butler e tal., (2005).

Las características de rápida transmisión y alta agresividad del agente patógeno causante de esta enfermedad han determinado la ocurrencia de episodios caracterizados por altas tasas de morbilidad y mortalidad, Requena e tal., (2006), esto motiva la realización de esta investigación, cuyo objetivo es evaluar el nivel de conocimiento del personal de enfermería referente a la enfermedad cólera en un hospital público.

Materiales y Métodos

Se trata de un estudio prospectivo, de corte transversal con un universo representado por 285 enfermeros adscritos a las distintas áreas del Hospital Universitario Luís Razetti. Barcelona – Venezuela, en el lapso comprendido entre 01 de octubre – 30 de noviembre de 2011. Se utilizó como factor de referencia o variable de comparación la categoría de grado de instrucción que poseía el encuestado, que propone una diferenciación entre las categorías del personal de enfermería (Licenciado, Técnico Superior Universitario y Auxiliar). Se aplicó un cuestionario diseñado por los autores, utilizando el criterio de expertos para garantizar la validez por constructo y de contenido. Fue aplicado en forma voluntaria con un tiempo definido, cuya participación fue de forma individual y en sus horarios de trabajo, con preguntas sobre el género, edad y grado de instrucción. Aparte de 11 preguntas asociadas con el entendimiento del encuestado sobre la enfermedad del cólera en los siguientes aspectos: tipo de infección, letalidad, eficacia de la vacuna, síntoma frecuente, agente causal, prevención epidemiológica, tratamiento fundamental, principal mecanismo de transmisión, reservorio y principal medida preventiva. Mediante Escala Análoga Visual EVA) de 0-100 (0 =desacierto, 100 =acierto), se evaluó qué conocimiento consideraban que tenían sobre el cólera. La validez del instrumento se fundó en la logicidad de cada pregunta considerando la simplicidad de lo que se pregunta con una adecuada opción de respuesta que genere el libre sentir del individuo que responde (Carter McNamara, 2007).

Análisis estadístico

Se calculó media, desviación típica y rango para las variables continuas como edad y nivel de conocimiento. Se calcularon frecuencias y porcentajes para las variables categóricas como: género, grado de instrucción. También para las relacionadas con el conocimiento de las siguientes variables: tipo de infección, letalidad, eficacia de la vacuna, síntoma frecuente, agente causal, prevención epidemiológica, tratamiento fundamental, principal mecanismo de transmisión, reservorio y principal

medida preventiva. En la comparación de la comprensión de la enfermedad del cólera con respecto al grado de instrucción de los enfermeros entrevistados, se aplicó la prueba de Chi cuadrado de Spearman. Se trabajó con una validez estadística de $P < 0,05$. Los datos fueron recolectados y procesados con el programa estadístico SPSS Windows 15.0.

Resultados

El estudio se efectuó en 285 enfermeros, 260 (91,2%) eran mujeres. La edad promedio fue de $37,07 \pm 10,16$ años

(rango 20 a 60 años). En la tabla 1 se presenta la distribución de los encuestados por nivel académico.

En la tabla 2 se valora un alto nivel de conocimiento, mayor del 80% con respecto a la enfermedad de cólera. Existe un bajo conocimiento de la enfermedad con respecto al reservorio y a la principal medida preventiva, el cual no supera el 40%. Estos hallazgos son iguales en las diferentes categorías de educación: auxiliar, TSU y licenciado, no hubo diferencia estadística. ($P > 0,05$).

Tablas

Tabla 1. Nivel académico de enfermeros encuestados

Grado de instrucción	Frecuencia	Porcentaje
Enfermero auxiliar	21	7,4
Enfermero T.S.U.	129	45,3
Enfermero Lic.	135	47,4
Total	285	100,0

T.S.U, Técnico Superior Universitario, Lic., Licenciado.

Tabla 2. Conocimientos sobre el cólera

Variables	N=285	Nivel de conocimiento	
	Frecuencia	X±S	P
Tipo infección	284	99,6 ± 5,9	0,548
Letalidad	280	98,2 ± 13,2	0,819
Eficacia de la vacuna	274	96,1 ± 19,3	0,840
Síntoma frecuente	272	95,4 ± 20,9	0,593
Prevención epidemiológica	259	90,9 ± 28,8	0,102
Tratamiento fundamental	242	84,9 ± 35,9	0,751
Principal mecanismo de transmisión	233	81,8 ± 38,7	0,122
Reservorio	108	37,9 ± 48,6	0,156
Principal medida preventiva	97	34,0 ± 47,5	0,508

Discusión

El nivel de conocimiento sobre el cólera en el personal de enfermería en esta investigación es alto, reconocido al comparar las medias en las diferentes variables de conocimiento exploradas. No obstante, existe un bajo conocimiento de la enfermedad con respecto al reservorio y a la principal medida preventiva. Siendo iguales estos hallazgos en las diferentes categorías de educación: auxiliar, TSU y licenciado, por cuanto no hay diferencias estadísticamente significativas. Este resultado es esperado, si se toma en cuenta el tipo de muestra (personal de salud) que maneja en forma apropiada este tipo de información. En un estudio realizado en Cuba sobre conocimiento del cólera y su prevención se obtuvo un nivel elevado en las diferentes categorías, similares a los encontrados en esta investigación (De la cruz Ana. et al, 1996).

La última epidemia (Haití) no afectó a Venezuela, pero mientras en la región se mantenga presente el cólera, persiste el riesgo de que se introduzca, por lo que debe mantenerse una actividad educativa permanente [Benavides e tal., (1992); Organización Panamericana de la Salud. *Vibrio cholerae*. (1994)]. Aunque los resultados de este estudio demuestran que la población tiene un nivel alto de conocimiento, aún deben fortalecerse los conocimientos relacionados con la transmisión (reservorio) y la principal medida preventiva como es el abastecimiento de agua potable.

Conclusiones

En este estudio se evidencia un alto nivel de conocimiento sobre el cólera, proporcionado por los dominios de: tipo de infección, letalidad, eficacia de la vacuna, síntoma frecuente, agente causal, prevención epidemiológica, tratamiento fundamental, principal mecanismo de transmisión. No obstante, se observa un nivel bajo en lo concerniente al grado de saber sobre el reservorio y la principal medida preventiva.

Con estos resultados, se recomienda reforzar en este personal de la salud lo relativo a estos dominios con la finalidad de estar mejor educados para un eventual brote de esta enfermedad.

Referencias bibliográficas

- Basics of Developing Questionnaires (2007), Written by Carter McNamara, MBA, PhD, Authenticity Consulting, LLC. Copyright (1997-2000). Disponible desde internet en: [http://www.managementhelp.org/Percepción de la comunidad... 171 evaluato/nquestnrs.htm](http://www.managementhelp.org/Percepción%20de%20la%20comunidad...171%20evaluato%20n%20questnrs.htm) [Consultado: enero 2008].
- Benavides B, del Aguilar R, Jacoby E, Novara J.(1992). *Conocimientos preventivos y de manejo de casos de cólera en poblaciones de Lima y Piura luego de la epidemia*. Rev Peruana Epidemiol 5(1):10-15.
- Butler S. M. and Camilli A. (2005). *Going aga inst the grain: chemotaxis and infection in Vibrio cholerae*. Nat Rev Microbiol. August; 3(8): 611–620.
- De la cruz Ana, De Rojas Vivianne, Alonso Andrés, Finlay Carlos. (1996). *Conocimientos de la población sobre el cólera*. Rev Cubana Med Trop v.48 n.3 Ciudad de la Habana sep.-dic. OMS. Cólera. Nota informativa N°107, Agosto de (2011). Disponible desde internet en: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs107/es/index.html>.
- OPS. Número de casos de cólera en las Américas (, 1990–2008) (Última actualización: 15 julio 2008). Disponible desde internet en: www.paho.org. Organización Panamericana de la Salud. *Vibrio cholerae* 0139.

(1994): un serogrupo nuevo con potencial de causar epidemias e cólera. Diálogo sobre la Diarrea; 46:4-5. Pan American Health Organization. Cholera. Situation in the Americas: An update. Epidemiol Bull (1991; 12:11). Disponible desde internet en: http://www.scielo.org/scielo.php?pid=S1020-49891997000200001&script=soci_arttext

Requena C, Reyes O, Reyes K, Rodríguez J, Zapata I.(2006). *El brote epidémico del cólera en el Perú en la década de los noventa*. <http://www.monografias.com/trabajos16/colera-peru/coleraperu.shtml>.

Riverón, R. L,(2002). *Enfermedades emergentes y reemergentes: un reto al siglo XXI*. Rev Cubana Pediatr v.74 n.1 Ciudad de la Habana ene.-mar. (1):7-22.

Tauxe R, Seminario L, Tapia R, Libel M. The Latin American cholera epidemic. En: Wachsmuth IK, Blake PA, Olsvik O, eds. *Vibrio cholerae and cholera: molecular to global perspectives*. Washington, DC: American Society for Microbiology; (1994:321-344.).